

KATMAN PORTAL

Türkiye'de Demokratik Bunalımın Boyutları (III)

Author(s): Emre Özçelik

Published: Mart 27, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=3739>

Abstract Eldeki verilere göre, son yıllarda Türkiye'nin demokrasi performansı "Orta Doğu ve Afrika" bölgesinde yer alan temsilî ve tipik bir ülkenin performansının altına düşmüştür. Türkiye, Liberal Demokraside son yıllarda Tanzanya, Uganda, Zambiya ve Zimbabve gibi yoksul ülkelerinin bile gerisinde kalmıştır.

Published by Katman Portal · Mart 27, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=3739>